

Home

Categorias

Anais 35

Artigos Técnicos 4506

e-Books 6

Livros Técnicos 8

Práticas Recomendadas 13

Revistas 77

LIVROS TÉCNICOS

ISBN / ISSN: 978-65-89675-05-1

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VOL1

1ª edição

R\$ 300,00 ou **R\$ 150,00 (somente para associados)**

Comprar

| Indique este produto

Fretes e Entrega

Ficha Técnica

ISBN / ISSN: 978-65-89675-05-1

Edição: 1ª edição

Páginas: 665

Formato: 15,7 x 23cm

Acabamento: capa dura

Ano de Publicação: 2022

Autor: Alio Ernesto Kimura · Guilherme Aris Parsekian · Luiz Carlos de Almeida · Sergio Hampshire de Carvalho Santos · Túlio Nogueira Bittencourt

Peso: 3 kg

Descritivo

O mais completo, importante e atual livro brasileiro de projeto de estruturas de concreto, resultante de mais uma profícua parceria da ABECE com o IBRACON. Contém referências a normas, programas, algoritmos, exemplos e procedimentos consagrados no país. Apresenta os princípios, conceitos e exemplos necessários à concepção e detalhamento de um projeto estrutural para edificações em concreto armado e protendido no Brasil. É aderente, principalmente, à norma brasileira ABNT NBR 6118 em sua última versão de 2022, ainda em discussão, e a todas as outras, nacionais e internacionais, correlatas e complementares.
Prof Paulo Helene

Associados ABECE têm descontos na aquisição de livros em parceria com o IBRACON. Solicite código de desconto pelo e-mail abece@abece.com.br

Fretes e Entrega | Como Comprar